

PERFIL E MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO VOLUNTÁRIO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 16/11/2023](#)

PROFILE AND MOTIVATION FOR ROTARIAN VOLUNTEER WORK

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10146168

Fabiano Rocha Pereira¹

Flávia Martão Flório²

Luciane Zanin de Souza³

RESUMO

Objetivo: Identificar e caracterizar o perfil dos rotarianos de Minas Gerais e conhecer os elementos motivadores para o trabalho voluntário.

Métodos: Estudo observacional transversal abordou 1200 rotarianos por meio de um convite enviado a grupos WhatsApp. Foi enviado um questionário estruturado com questões sobre perfil sociodemográfico, motivo para entrada e permanência no trabalho. A pesquisa foi realizada entre abril e junho de 2022 e a amostra final foi de 492 rotarianos (TR=41%). Os dados foram analisados por meio de frequências absolutas e relativas para posterior classificação do perfil dos respondentes em Altruísta, Afetivo, Amigável, Ajuizado e Ajustado. **Resultados:** A maior frequência dos rotarianos estava na faixa etária de 61 a 70 anos (29,9%). Sexo masculino (66,5%), de cor branca (55,7%), com trabalho remunerado

(80,9%), carteira assinada (69,3%) e trabalham todos os dias (64%). Possuem nível superior 68,2%, são casados (45,5%) e com filhos (73%). Questionados sobre os motivos para entrada no trabalho voluntário, a resposta mais frequente foi “Porque quero um mundo melhor” (18,3%). Em relação às expectativas, a resposta foi “Resgatar a dignidade humana” (18,9%) e em relação aos motivos para permanência no trabalho voluntário a resposta mais encontrada foi “Amor ao próximo” (19,3%). O perfil altruísta foi o mais frequente nas classificações pelos motivos de entrada (29,3%), expectativas (32,7%) e permanência (29,5%). **Conclusão:** Os motivos de ter entrado no voluntariado, suas expectativas e permanência estavam relacionados ao bem-estar alheio, com ênfase na dignidade humana e no amor ao próximo. O perfil altruísta foi o mais encontrado entre os voluntários.

Palavras-chave: Características da População, Motivação, Voluntário.

ABSTRACT

Objective: This observational study aimed to trace the profile and motivating elements of Rotarians' volunteer work. A total of 1,200 Rotarians from Minas Gerais were invited. **Methods:** They answered a structured questionnaire with questions about sociodemographic profile and motivation for volunteer work. The survey was conducted between April and June 2022, and the final sample was 492 Rotarians. The data were analyzed using absolute and relative **Results:** frequencies and showed that the highest frequency of Rotarians was in the age group of 61 to 70 years old (29.9%). The majority were male (66.5%), white (55.7%), with paid work (80.9%), with a formal contract (69.3%) and working every day (64%). Regarding education, 68,2% had higher education, were married (45.5%) and had children (73%). Asked about the reasons for entering voluntary work, the most frequent answer was “Because I want a better world” (18.3%). In relation to expectations, the answer was “Rescue human dignity” (18.9%) and in relation to the reasons for staying in voluntary work the most frequent answer was “Love for others” (19.3%).

The altruistic profile was the most frequent in the classifications for the reasons for entry (29.3%), expectations (32.7%) and permanence (29.5%).

Conclusion: the reasons that led Rotarians to start their activities in volunteer work, their expectations and permanence in volunteer work were related to the well-being of others, with emphasis on human dignity and love for others. The altruistic profile was the most found among volunteers.

Keywords: Population, Characteristics, Motivation, Volunteer.

1 INTRODUÇÃO

O trabalho voluntário é uma forma de atividade realizada de maneira espontânea e não remunerada por indivíduos com o objetivo de auxiliar outras pessoas (FURQUIM et al., 2019). Essa prática altruísta e espontânea oferece assistência a pessoas ou comunidades constituindo-se muitas vezes, em um fator chave na mitigação da vulnerabilidade social e desastres (NAHKUR et al., 2022).

O termo voluntário refere-se a qualquer atividade realizada de forma gratuita em benefício de outras pessoas ou populações (WILSON, 2000). Para realizar o trabalho voluntário de forma efetiva e com engajamento, é necessário que o indivíduo apresente um perfil que inclua características como solidariedade, comprometimento, empatia e proatividade (FEITOSA, 2020).

O voluntariado tem se desenvolvido em todo o mundo através de organizações não governamentais e agências de serviços, tornando-se uma atividade popular com o crescimento cultural da solidariedade (SANTOS, 2018).

No Brasil, o trabalho voluntário surgiu no século XVI em resposta à necessidade de auxílio no controle de epidemias que afetavam principalmente a população mais vulnerável. Inicialmente, essa atividade esteve ligada à igreja católica e foram predominantemente

desempenhadas por mulheres (SILVA; ARAÚJO; BARBOSA, 2022). O Rotary, teve início no Brasil em 1920, é considerado uma rede global de líderes comunitários, amigos e vizinhos que veem um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades ao redor do mundo (ROTARY BRASIL, 2022) Desde então, as organizações se multiplicaram, a atividade foi regulamentada, empresas passaram a promover programas de voluntariado e hoje as ações ocupam todos os espaços da nossa sociedade (PESQUISA VOLUNTARIADO NO BRASIL, 2021).

Os fatores motivacionais para o voluntariado estão relacionados à realização pessoal, participação em atividades socialmente valorizadas e habilidades individuais (VIEGAS; OLIVEIRA; FALCONE, 2019). A motivação para o voluntariado é complexa, social, pessoal e subjetiva, permitindo que as pessoas desenvolvam habilidades, adquiram conhecimentos e se conheçam melhor (PAIVA, 2020).

Os fatores motivacionais para o voluntariado estão relacionados à realização pessoal, participação em atividades socialmente valorizadas e habilidades individuais (VIEGAS; OLIVEIRA; FALCONE, 2019). A motivação para o voluntariado é complexa, social, pessoal e subjetiva, permitindo que as pessoas desenvolvam habilidades, adquiram conhecimentos e se conheçam melhor (PAIVA, 2020).

A motivação para o voluntariado está relacionada à imersão cultural em contextos diferentes, doação de tempo e a possibilidade de contribuir para a sociedade (CAVALCANTE, 2012). Essa motivação pode ser impulsionada por valores como altruísmo, desejo de ajudar, motivações religiosas, sentimento de culpa, obrigação ou responsabilidade e até mesmo interesse pessoal (BROWN; MEER; WILLIAMS, 2019) e podem ser classificadas em s altruístas por envolver o desejo de ajudar os outros, compaixão pelos menos privilegiados e contribuição para a justiça social, e por razões egoístas que estão relacionadas ao interesse pessoal do

voluntário, como o desejo de adquirir novas habilidades, socializar e conhecer pessoas diferentes (CAVALCANTE, 2015).

Portanto, é essencial compreender o perfil dos voluntários e os motivos que os levam a se engajar em trabalhos voluntários pois esta compreensão não apenas motiva os voluntários a permanecerem comprometidos com suas atividades, mas também capacita as organizações a direcionar seus esforços de recrutamento para grupos específicos mais propensos a se envolverem e a manterem seu compromisso voluntário.

Além disso, alinhar as expectativas e interesses dos voluntários com os objetivos da instituição promove uma maior cooperação e engajamento por parte dos voluntários, contribuindo assim para aumentar a eficácia das ações realizadas.

2 MATERIAL E MÉTODO

Este estudo observacional, transversal de natureza quantitativa foi conduzido de acordo com os preceitos determinados pela resolução 466/12 para estudo com seres humanos do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisas da instituição proponente (CAAE: 55721722.0.0000.5374).

O estudo foi desenvolvido nos municípios de Minas Gerais (Brasil) da Zona da Mata, Quadrilátero Ferrífero e Campos das Vertentes que contam com Rotary clubes. A Zona da Mata Mineira é uma região geográfica na porção sudeste do estado com uma população de mais de 2 milhões de habitantes e próxima à divisa dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo (AMARAL, 2021). O Quadrilátero Ferrífero é uma região localizada no centro-sul do estado de Minas Gerais e tem uma população que corresponde a cerca de 22% da população do estado (FERNANDES & MOREIRA, 2022) e a Região do Campo das Vertentes é formada por 36 municípios com uma população de cerca de 600 mil habitantes (SANTOS & PEREIRA, 2018).

Os dados foram coletados de abril a junho de 2022 por meio do envio de um questionário a todos os 1200 sócios ativos nos diversos *Rotary* Clubes do Distrito 4521 (Fonte: <https://rotary4521.org.br/>). O questionário foi desenvolvido na plataforma *Google forms* e enviado via e-mail e *WhatsApp*. Cada voluntário tinha a opção de enviar o questionário apenas uma vez e todas as questões eram de respostas obrigatórias. O controle dos respondentes foi realizado a partir do e-mail informado pelo respondente. Os presidentes dos clubes de *Rotary* da área do estudo, ficaram responsáveis por incentivar a adesão dos associados e dessa forma incentivá-los a responderem o questionário.

Foram coletados dados relativos ao perfil sociodemográfico (9 questões) envolvendo idade, sexo, cor, se realiza trabalho remunerado, com carteira assinada (vínculo empregatício), quantos dias trabalha por semana, grau de escolaridade, estado civil e se tem ou não filhos. Em seguida, responderam a um questionário preconizado por Cavalcante et al. (2010) para avaliar o motivo para entrada, permanência e expectativas com o trabalho voluntário, composto por 10 questões com respostas do tipo likert cujas respostas variam de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”.

Os respondentes foram classificados de acordo com o modelo de hierarquia de valores pela distinção do valor da ação e por atitudes de sujeitos: Altruísta, Afetivo, Amigável, Ajustado e Ajuizado. Os voluntários que responderam que concordam totalmente com a questão 1 e 6, foram classificados como Altruísta, ao concordar totalmente com a questão 2 e 7 como afetivo, questões 3 e 8 como amigável, 4 e 9 como ajustado e 5 e 10 como ajuizado, em cada domínio (motivos de entrada, permanência e expectativas). A descrição detalhada de cada perfil está apresentada no Quadro 1.

Quadro 1- Descrição dos perfis do voluntariado.

Níveis	Descrição
--------	-----------

Altruísta	Percepção subjetiva de auto sacrifício por parte do voluntário, envolvendo risco, insalubridade e periculosidade, sob a perspectiva da consciência de espécie ou de questionamento em torno das condições gerais de vida de seres humanos. Nesse caso, há uma consciência societal.
Afetivo	Reúne motivos relativos ao sentimento de auxílio a sujeitos e comunidades em situações de exceção, via fornecimento de apoio direto aos menos aptos e prósperos tais como idosos, crianças, desabilitados e pacientes em hospitais, estando o voluntário interessado no resgate da cidadania, numa perspectiva local.
Amigável	Contempla motivos vinculados à avaliação subjetiva de contribuição para o bem-estar social, e de desafortunados em particular, sob uma perspectiva amistosa, em que o voluntário se sente compartilhando algo próprio com alguém em dado espaço organizacional.
Ajustado	Reúne motivos de uma forma específica de aprimoramento social não centrada em temas cruciais ou aflitivos, mas que, de alguma forma, transmite ao voluntário a sensação de estar, simultaneamente, promovendo a si próprio e a vida do receptor sob uma interação grupal.
Ajuizado	Congrega motivos centrados na sensação de privilégios, de status e de proteção, estando o voluntário interessado na construção e projeção da autoimagem ou na promoção pessoal junto a indivíduos e coletividades. Trata-se de um posicionamento centrado no eu, portanto, egoísta em essência.

Fonte: Cavalcante et al., 2010.

Utilizando, foram realizadas análises descritivas do perfil sociodemográfico, além dos motivos para entrada, expectativas e motivos

para a permanência no trabalho voluntário por meio de frequências absolutas e relativas. A seguir os voluntários foram classificados de acordo com Cavalcante et al. (2010), quanto ao perfil do motivo de entrada, expectativa e motivo de permanência.

3 RESULTADOS

Do total de 1200 questionários enviados 492 responderam representando uma taxa de resposta de 41%.

Na tabela 1 são apresentados os resultados das análises descritivas das variáveis socioeconômicas. Os respondentes com maior frequência estão entre a faixa de 61 a 70 anos de idade com 29,9% (n=147), onde a maioria dos voluntários é do sexo masculino 66,5% (n=327), com 55,7% (n=274) de cor autorreferida branca. Aproximadamente 81% (n=398) possuem atividade remunerada, sendo que 69,3% (n=341) possuem vínculos de carteira assinada e 64% (n=315) trabalham diariamente de segunda-feira a sexta-feira. Na variável em relação à escolaridade 62,8% (n=309) possuem nível superior e em relação a variável situação conjugal 45,5% (n=224) são casados e a maioria tem filhos 73,0% (n=359).

Tabela 1. Análise descritiva das variáveis de caracterização socioeconômica da amostra de voluntários do *Rotary* Clube de municípios de Minas Gerais/Brasil (n=492).

Variável	Categoria	Frequência (%)
Faixa de idade (anos)	18 a 30	17 (3,5%)
	31 a 40	33 (6,7%)
	41 a 50	88 (17,9%)
	51 a 60	134 (27,2%)
	61 a 70	147 (29,9%)
	71 a 80	62 (12,6%)
	Acima de 81	11 (2,2%)

Sexo	Feminino	165 (33,5%)
	Masculino	327 (66,5%)
Cor Autorreferida	Amarela	13 (2,6%)
	Branca	274 (55,7%)
	Parda	127 (25,8%)
	Preta	78 (15,8%)
Está trabalhando remuneradamente	Não	94 (19,1%)
	Sim	398 (80,9%)
Forma que desenvolve suas atividades laborais	Autônomo	151 (30,7%)
	Carteira Assinada	341 (69,3%)
Trabalha quantos dias por semana	Duas vezes por semana	40 (8,1%)
	Três vezes por semana	27 (5,5%)
	Somente aos finais de semana	41 (8,3%)
	Todos os dias da semana	315 (64,0%)
	Todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana	69 (14,0%)
Escolaridade	Ensino médio	139 (28,2%)
	Nível Superior	185 (37,6%)
	Especialização	89 (18,1%)
	Mestrado/Doutorado	35 (7,1%)
	Outros	44 (8,9%)
Situação conjugal	Casado(a)	224 (45,5%)
	União consensual	98 (19,9%)
	Divorciado(a)	61 (12,4%)

	Viúvo(a)	46 (9,4%)
	Solteiro(a)	63 (12,8%)
Tem filhos	Não	133 (27,0%)
	Sim	359 (73,0%)

Fonte: Autor, 2023

Quando questionados sobre os motivos para entrada no trabalho voluntário (Tabela 2) observa-se que as respostas foram variadas, sendo a mais frequente “Porque quero um mundo melhor” com 18,3% (n=90). “Levar conhecimento aos assistidos” com 11% (n=54) e “Fazer algo importante” com 10,8% (n=53). “Porque me identifico com o trabalho” com 13,8% (n=68), “Para participar de passeios, festas e fazer amizade” 13,2% (n=65), “Conhecer pessoas novas” com 12,0% (n=59), “Para me desenvolver como pessoa com 8,1% (n=40), “Para aprender” com 4,9% (n=24), “Para me sentir bem” com 4,5% (n=22), seguido pelo motivo menos citado para entrada no serviço voluntariado que foi “Curiosidade” 3,5% (n=17).

Tabela 2. Análise descritiva dos motivos para entrada no serviço voluntariado do *Rotary* Clube de municípios de Minas Gerais/Brasil (n=492).

Variável	Frequência (%)
----------	----------------

Levar conhecimento aos assistidos	
Fazer algo importante	54 (11,0%)
Porque quero um mundo melhor	53 (10,8%)
Curiosidade	90 (18,3%)
Para me sentir bem	17 (3,5%)
Conhecer novas pessoas	22 (4,5%)
Porque me identifico com o	59 (12,0%)
trabalho	68 (13,8%)
Para participar de passeios, festas	65 (13,2%)
e fazer amizade	40 (8,1%)
Para me desenvolver como pessoa	24 (4,9%)
Para aprender	

Fonte: Autor, 2023.

Expectativas diversas com o trabalho voluntário foram encontradas (Tabela 3), sendo que as mais apontadas foram “Resgatar a dignidade humana” com 18,9% (n=93) e “Recuperar as pessoas” 13,8% (n=68). “Contribuir para que as pessoas tenham mais saúde” com 11,8% (n=58) e “Obter bons resultados para a saúde dos assistidos” com 9,8% (n=48). Outras expectativas citadas pelos voluntários rotarianos incluem: “Fazer amizades” 12,6% (n=62), “obter mais amor e carinho das famílias assistidas” 8,3% (n=41), “ter a sensação de dever cumprido” 6,7% (n=33), “adquirir conhecimentos” 6,3% (n=31), “contribuir para que as pessoas tenham mais saúde” 11,8% (n=58), “obter bons resultados para a saúde dos assistidos” 9,8% (n=48) seguidos por “realização pessoal” 5,9% (n=29) e “Que meu trabalho no voluntariado me ajude a lidar melhor com as pessoas” 5,9% (n=29).

Tabela 3. Análise descritiva das expectativas com o serviço voluntariado do *Rotary* Clube de municípios de Minas Gerais/Brasil (n=492).

Variável	Frequência (%)
----------	----------------

Recuperar as pessoas	68 (13,8%)
Contribuir para que as pessoas tenham mais saúde	58 (11,8%)
Resgatar a dignidade humana	93 (18,9%)
Obter bons resultados para a saúde dos assistidos	48 (9,8%)
Realização pessoal	29 (5,9%)
Fazer amizades	62 (12,6%)
Adquirir conhecimentos	31 (6,3%)
Obter mais amor e carinho das famílias assistidas	41 (8,3%)
Ter a sensação de dever cumprido	33 (6,7%)
Que meu trabalho no voluntariado me ajude a lidar melhor com as pessoas	29 (5,9%)

Fonte: Autor, 2023

Em relação aos motivos para permanência no trabalho voluntário (Tabela 4) também foram observadas variações nas respostas, sendo citadas “Amor ao próximo” 19,3% (n=95), “Situação das pessoas” 13,4% (n=66), “Para ajudar as famílias” 11,2% (n=55), “Envolvimento com as famílias e com as pessoas” 10,0% (n=49), “Amor que tenho pelas pessoas” 4,7% (n=23), “Transmitir conhecimento para as famílias” 4,1% (n=20). Outras expectativas incluem: “Força de vontade” 10,4% (n=51), “Gesto de fé” 10,2% (n=50), “Gosto por fazer as coisas” 9,2% (n=45) e “Porque tenho a oportunidade de aprender a lidar com as pessoas” 7,7% (n=38).

Tabela 4. Análise descritiva dos motivos para permanência no serviço voluntariado do *Rotary* Clube de municípios de Minas Gerais/Brasil (n=492).

Variável	Frequência (%)
----------	----------------

Amor ao próximo	95 (19,3%)
Situação das pessoas	66 (13,4%)
Envolvimento com as famílias e com as pessoas	49 (10,0%)
Amor que tenho pelas pessoas	23 (4,7%)
Para ajudar as famílias	55 (11,2%)
Transmitir conhecimento para as famílias	20 (4,1%)
Força de vontade	51 (10,4%)
Gosto por fazer as coisas	45 (9,2%)
Gesto de fé	50 (10,2%)
Porque tenho a oportunidade de aprender a lidar com as pessoas	38 (7,7%)

Fonte: Autor, 2023.

Na Tabela 5 são apresentadas as análises descritivas da classificação do perfil dos voluntários de acordo com Cavalcante et al. (2010). Observa-se que o perfil dos voluntários rotarianos é diversificado, sendo altruísta o mais frequente nas classificações pelo motivo de entrada 29,3% (n=144), expectativa 32,7% (n=161) e permanência 29,5% (n=145). O perfil menos frequente é o ajuizado nas classificações pelo motivo de entrada 9,4% (n=46) e expectativa 11,8% (n=58) e o ajustado na classificação pelos motivos para permanência com um percentual de 8,7% (n=43).

Tabela 5. Análise descritiva da classificação do perfil dos voluntários do *Rotary* Clube de municípios de Minas Gerais/Brasil, de acordo com os motivos de entrada, permanência e expectativas (classificação de Cavalcante et al., 2010), (n=492).

	Frequência (%)		
Perfil	Entrada	Expectativa	Permanência
Altruísta	144 (29,3%)	161 (32,7%)	145 (29,5%)

Afetivo	121 (24,6%)	106 (21,5%)	115 (23,4%)
Amigável	124 (25,2%)	103 (20,9%)	106 (21,5%)
Ajustado	57 (11,6%)	64 (13,0%)	43 (8,7%)
Ajuizado	46 (9,4%)	58 (11,8%)	83 (16,9%)

Fonte: Autor, 2023.

4 DISCUSSÃO

A taxa de resposta no estudo, que foi de 41%, considerada adequada para estudos que utilizam questionários aplicados via aplicativo de mídia social e e-mail, que podem variar de 18% a 50% (FALEIROS et al. 2016).

Um dos principais impactos do trabalho voluntário é a contribuição para a sociedade Souza (2022) por meio de projetos e ações sociais, os voluntários são capazes de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos, crianças em situação de rua, pessoas com deficiência e famílias em situação de pobreza, proporcionando-lhes acesso a serviços e recursos básicos e melhorando sua Qualidade de Vida (ERASMUS & MOREY, 2016). Assim, é importante compreender como os diversos motivos e perfis dos voluntários podem influenciar suas ações, bem como motivar seu engajamento e aumentar sua contribuição para a sociedade por meio do trabalho voluntário.

Nesta pesquisa observou-se que o perfil altruísta prevaleceu entre os motivos de entrada, expectativa e permanência. Houve predominância de voluntários acima dos 61 anos de idade, do sexo masculino, casados com filhos, com nível superior de escolaridade.

Em relação ao perfil da amostra algumas características encontradas diferem da literatura em relação ao sexo, vínculo empregatício e nível de escolaridade de Silva et al. (2020) predominância de mulheres idosas observado nos estudos de CARVALHO & SOUZA (2007), SELLI, GARRAFA,

JUNGES (2008), NOGUEIRA-MARTINS, BERSUSA, SIQUEIRA (2010) E SOUZA, LAUTERT, HILLESHEIN (2011)

As características do Rotary podem justificar a diferença em relação ao sexo pois por muitos anos a participação de mulheres foi proibida. O Conselho de Legislação do *Rotary International* aprovou a admissão de mulheres ao quadro associativo em 1989, mas apesar deste possibilidade, ainda se observa a predominância de homens.

Contudo, a predominância de pessoas acima de 61 anos no presente estudo corrobora achados de Silva et al. (2020) em relação à faixa etária dos voluntários, o que pode estar relacionada ao fato de que pessoas acima de 50 anos, em geral já tenham adquirido uma estabilidade financeira e em virtude da mesma, optam pelo trabalho voluntário como forma de obter qualidade de vida (SOUZA; LAUTERT; HILLESHEIN, 2011).

Além disso, os idosos, ao se aproximarem da fase final de suas vidas, podem ter uma maior conscientização sobre a importância de deixar um legado positivo e contribuir para a sociedade (SILVA,2020). Dessa forma, o trabalho voluntário pode ser uma maneira significativa para os idosos encontrarem propósito e satisfação pessoal, mantendo-se ativos e socialmente conectados (SOUZA, 2011). Assim, a combinação de tempo disponível e o desejo de fazer a diferença pode explicar a maior presença dos idosos no trabalho voluntário, mesmo estando empregado de forma remunerada (WU; TANG; YAN 2005).

Os idosos estão mais ativos no trabalho voluntário devido à sua condição de aposentados e/ou a uma menor quantidade de obrigações profissionais e familiares pois a aposentadoria aumenta as oportunidades de envolvimento em atividades voluntárias, uma vez que os indivíduos têm mais tempo livre para dedicar a essas atividades, além disso, os idosos frequentemente possuem uma vasta experiência de vida e habilidades desenvolvidas ao longo dos anos, o que os tornam valiosos para o trabalho (WILSON E MUSICK, 1997). Esses achados evidenciam a

importância de considerar os fatores demográficos e socioeconômicos ao desenvolver estratégias de recrutamento e engajamento de voluntários.

Observou-se ainda na amostra que a maioria dos voluntários apresenta emprego remunerado com carteira assinada, sugerindo que a amostra é composta por indivíduos com emprego formal e estabilidade financeira. Além disso, a maioria dos voluntários trabalha todos os dias da semana, indicando uma jornada de trabalho regular. Essas características são consistentes com estudo realizado por Delicado (2014), que investigou o perfil de voluntários e encontrou uma predominância de indivíduos empregados e com uma rotina de trabalho regular. Isso demonstra que ter tempo livre não se caracteriza mais como primordial para a realização do trabalho voluntário, sendo importante observar que outras características podem se sobrepor a esta condição. O forte comprometimento com o trabalho voltado à comunidade, o compromisso ético, o profissionalismo e a liderança são características presentes nos membros do Rotary que podem justificar a dedicação de seus membros mesmo tendo um trabalho formal e remunerado que ocupa grande parte do seu tempo.

Em relação à escolaridade, observou-se neste estudo que a maioria dos voluntários possui nível superior, demonstrando que a escolaridade é uma das variáveis que influem sobre a propensão para o trabalho voluntário, hipótese corroborada por múltiplos estudos internacionais KELLERHALS (1974), PROUTEAU (1997), GASKIN & DAVIS (1995)). Essa predominância de indivíduos com maior escolaridade pode estar relacionada também, ao método de coleta de dados utilizado na pesquisa, que foi realizado via internet. Estudo anterior, como o de Silva & Silva (2020), mostra que a utilização da internet como meio de coleta de dados pode resultar em uma maior participação de pessoas com maior nível educacional, devido ao acesso a recursos e habilidades tecnológicas mais avançadas.

No que diz respeito ao estado civil e à presença de filhos, constatou-se que a maioria dos voluntários são casados e têm filhos. Essa descoberta

está em consonância com estudos anteriores que também relataram uma prevalência de voluntários casados e com filhos Silva et al. (2020), Delicado (2014). Essa relação entre estado civil, presença de filhos e engajamento em trabalho voluntário sugere que as responsabilidades e valores familiares desempenham um papel significativo na motivação dos voluntários.

As motivações para o trabalho voluntário podem incluir tanto fatores altruístas, como o desejo de contribuir para a sociedade, quanto fatores egoístas, como a busca por reconhecimento social e a satisfação pessoal (Johnson et al. (2020).

Assim, as motivações podem estar relacionadas com o desejo de ajudar os outros (HYDE & KNOWLES, 2013), contribuir para a comunidade (HODGKINSON & WEITZMAN, 2012, Johnson et al. (2020),) e fazer a diferença na vida das pessoas (CAVALCANTE et al., 2010). As motivações sociais emergem devido à necessidade de pertença a um grupo com interesses comuns entre eles, de se relacionar com diferentes pessoas e fazer novas amizades, mas também à carência de reconhecimento social visto que ao participar em atividades voluntárias que são vistas favoravelmente pelos outros significativos obtêm, assim, a sua aprovação (FERREIRA; PROENÇA; PROENÇA, 2008; PROUTEAU & WOLFF, 2008; FINKELSTIEN, 2009). No presente estudo também foram observadas estas características quando se observou que os motivos para o trabalho voluntário também estavam associados a estes aspectos.

Na avaliação da expectativa em relação ao trabalho voluntário verificou predominância de fatores relacionados ao favorecimento ao próximo. Assim como no estudo de Silva et al. (2020) os voluntários demonstraram expectativas relacionadas ao engrandecimento social e pessoal. Dados encontrados neste estudo demonstraram que parte dos voluntários almejavam alcançar algum ganho pessoal na prática do trabalho voluntário. Diferente do que se possa pensar o trabalho voluntário também pode trazer benefícios aos que praticam o voluntariado que

pode se beneficiar com o aumento do nível de autoestima, avaliação positiva sobre si mesmo, reconhecimento de habilidades e possibilidades pessoais (RAMOS, 2015; GONÇALVES, 2016; VIEGAS 2019).

A motivação de trabalhar se caracteriza pela humanidade, compaixão e amor onde o querer o bem e se doar, são contextos que impulsionam as pessoas a praticarem o trabalho voluntário (CAVALCANTE, 2012). Estes achados levam a reflexão de após iniciarem o trabalho voluntário, todas as forças são canalizadas em benefício dos assistidos de forma a fazer a diferença na vida das pessoas pois a empatia e a solidariedade são valores fundamentais que impulsionam esses indivíduos a se envolverem em atividades voluntárias (CLARY, 1998).

Por fim, o interesse pelo envolvimento com as famílias e com as pessoas demonstradas pelos dados deste estudo reflete o desejo de muitos voluntários de se conectar com outras pessoas, formar laços de amizade e solidariedade.

Os rotarianos através de esforços coletivos podem transformar a vida das pessoas por diversas gerações, como no trabalho para proteger bilhões de crianças contra a paralisia infantil. Graças à Iniciativa Global de Erradicação da Pólio (GPEI), assim como as campanhas de arrecadação e atividades de sensibilização da família Rotary, cerca de 19 milhões de pessoas que poderiam estar paráliticas são capazes de andar e 1,5 milhão de pessoas que poderiam ter morrido estão vivas (ROTARY BRASIL, 2023).

De acordo com o Centro Johns Hopkins de Estudos da Sociedade Civil, os [associados do Rotary doam](#) cerca de 47 milhões de horas de trabalho voluntário por ano (estimadas em US\$850 milhões) a comunidades do mundo inteiro. As realizações vão além do trabalho contra a pólio. A infraestrutura criada para combater a doença foi usada em ações contra a covid-19 em muitos países vulneráveis e têm um papel contínuo em outras intervenções de saúde, como fornecimento de tratamentos médicos e vacinas adicionais, distribuição de mosquiteiros para prevenir a

malária, acesso a água limpa e até mesmo doação de sabonetes para lavagem das mãos. Rotarianos também apoiam a educação, contribuem para o desenvolvimento econômico, protegem mães e filhos, promovem a paz, e viabilizam o acesso à água, saneamento e boas práticas de higiene, além de apoiar atividades em prol do meio ambiente (ROTARY BRASIL, 2023).

A observação dos cinco perfis de voluntários altruísta, afetivo, amigável, ajustado e ajuizado, na amostra observada evidencia a diversidade de características dos voluntários envolvidos no estudo. No entanto, o perfil altruísta se destacou como o mais frequente nas classificações pelo motivo de entrada, expectativa e permanência, representando uma parcela significativa dos voluntários. Segundo Silva, Araújo e Barbosa (2022) às características dos participantes que manifestam mais a motivação altruísta é de pessoas casadas, empregadas formalmente, com níveis de escolaridade e salarial mais altos, indo de encontro aos achados deste estudo que observou características semelhantes.

Outros trabalhos da literatura que avaliaram o perfil do voluntariado também observaram o perfil altruísta como o mais frequente Clary (1998), Cavalcante et al. (2010), Cavalcante (2012), Delicado (2014), Cavalcante (2015), Silva et al. (2020), Silva, Araújo e Barbosa (2022).

Considerando que o perfil altruísta se caracteriza por pessoas que possuem uma forte preocupação com o bem-estar e as necessidades dos outros, colocando-os em primeiro plano os voluntários com esse perfil são motivados pelo desejo genuíno de ajudar, sem esperar benefícios pessoais imediatos (SNYDER & OMOTO, 2008).

Além disso pode-se considerar que o trabalho voluntário pode assumir uma função compensatória na vida das pessoas que estão tão satisfeitas e gratas pela sua condição de vida que querem dar algo de volta à sociedade através do trabalho voluntário (GÜNTERT; WEHNER; MIEG 2022).

A presença do perfil altruísta na amostra estudada é um indicador positivo, pois esse perfil traz consigo valores como empatia, generosidade e responsabilidade social, que são essenciais para promover mudanças positivas e efetivas na sociedade. Ao cultivar e incentivar esse perfil de voluntário, o *Rotary* Clube pode fortalecer sua atuação e sua missão de construir um mundo melhor por meio do serviço voluntário. De acordo com Vitoreli et al. (2020), esse perfil é importante para a sustentabilidade do trabalho voluntário, pois pessoas que se identificam com esse perfil são mais propensas a continuar atuando em projetos sociais ao longo do tempo e apresentam um nível de felicidade elevado em relação às pessoas que não praticam o trabalho voluntário.

Os perfis Afetivo e Amigável também mostraram frequências próximas relativas aos motivos, expectativas e permanência no trabalho voluntário. Isso indica que o desejo de contribuir para o bem-estar social, auxiliar aqueles em situações difíceis e ter uma percepção de auto sacrifício são aspectos centrais para o engajamento e permanência dos voluntários no *Rotary* Clube. Estes achados estão de acordo com o estudo de Clary (1998) que revelaram a existência de perfis afetivos e amigáveis entre os voluntários, com uma preocupação especial com as emoções dos outros e o desejo de criar laços e fazer amizades por meio do voluntariado.

Os perfis Ajustados e Ajuizados foram os menos frequentes e representativos na amostra. Estes achados pensando no propósito do trabalho voluntário dentro de *Rotary Club* são interessantes, pois são aspectos menos desejáveis dentro do trabalho voluntário. O perfil ajustado reúne motivos de uma forma específica de aprimoramento social não centrada em temas cruciais ou aflitivos, mas que, de alguma forma, transmite ao voluntário a sensação de estar, simultaneamente, promovendo a si próprio e a vida do receptor sob uma interação grupal. No perfil Ajuizado, os voluntários têm motivações centradas na sensação de privilégios, status e proteção, buscando a construção e projeção de sua autoimagem e promoção pessoal junto a indivíduos e coletividades.

As características observadas a partir das análises dos dados dos clubes envolvidos no estudo podem não refletir a realidade e clubes em outras de todos os Rotary Clubes de maneira geral, pois existem diferenças entre as condições culturais e socioeconômicas dos associados que podem interferir nos resultados apresentados. No entanto, os resultados apresentados fornecem informações essenciais sobre as motivações e perfis dos voluntários que podem ser considerados pelas organizações para direcionar seus esforços para o desenvolvimento de estratégias eficazes para engajar e reter voluntários nos trabalhos sociais. Além disso, pode-se sugerir pesquisas futuras para investigar de forma mais aprofundadas as motivações específicas de cada perfil e o impacto social de diferentes tipos de atividades voluntárias realizadas para a sociedade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma característica importante das organizações como os clubes de serviços é que eles contam com uma grande quantidade de voluntários e atuam prestando serviços para a sociedade menos favorecida, que não consegue receber de maneira satisfatória os serviços do poder público, nem por outro lado contratar os serviços do setor privado.

Os resultados analisados mostram que o perfil altruísta é o mais prevalente entre os voluntários, sendo motivada pelo amor ao próximo, compaixão e busca pelo bem-estar das pessoas. Fica evidente a importância do trabalho voluntário como uma prática que envolve valores pessoais, como altruísmo, solidariedade e gratidão. Essas motivações são fundamentais para a prática do trabalho voluntário e contribuem para a transformação da sociedade.

Além disso, o trabalho voluntário também traz benefícios significativos para os próprios voluntários, como demonstram os achados neste estudo que evidenciou em algumas das respostas relacionadas ao trabalho voluntário aspectos que remeteram o trabalho voluntário como uma ação realizada para o engrandecimento pessoal do próprio voluntário pois o

envolvimento nessas atividades pode promover o desenvolvimento pessoal, o fortalecimento da identidade, a melhoria da saúde mental e o desenvolvimento de habilidades e competências pessoais e profissionais. Esses aspectos ressaltam a importância do trabalho voluntário como uma oportunidade de crescimento e enriquecimento pessoal.

No entanto, é necessário reconhecer que as motivações e perfis dos voluntários podem variar de acordo com diferentes fatores, como faixa etária, gênero, religião e contexto sociocultural. Dessa forma, é essencial considerar essas variáveis ao desenvolver estratégias de recrutamento e retenção de voluntários, visando atender às suas necessidades e interesses específicos.

É importante ressaltar que os resultados apresentados neste estudo são baseados em estudos específicos e podem não refletir a realidade de todos os contextos e culturas. No entanto, essas informações fornecem informações valiosas sobre as motivações e perfil dos voluntários, contribuindo para o entendimento do trabalho voluntário e para o desenvolvimento de estratégias eficazes para engajar e reter voluntários em projetos sociais.

Portanto, o trabalho voluntário desempenha um papel crucial na construção de sociedades mais justas e inclusivas. Compreender as motivações e perfis dos voluntários é essencial para promover estratégias eficazes de recrutamento e retenção, bem como para proporcionar um ambiente propício ao crescimento e desenvolvimento pessoal dos voluntários. O trabalho voluntário não só beneficia aqueles que são ajudados, mas também traz transformação e enriquecimento para aqueles que se dedicam a essa nobre causa.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Wagner Júnior. Zona Da Mata Mineira. **Revista Ponto de Vista**, v. 10, n. 3, p. 01-01, 2021. Disponível em:

<https://periodicos.ufv.br/RPV/article/view/13277>. Acesso em 02 de agosto de 2023.

BROWN, Alexander L.; MEER, Jonathan; WILLIAMS, J. Forrest. Why do people volunteer? An experimental analysis of preferences for time donations. **Management Science**, v. 65, n. 4, p. 1455-1468, 2019. Disponível em: <https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mnsc.2017.2951>. Acesso em 02 de setembro de 2022.

CARVALHO, Virgínia Donizete de; SOUZA, Washington José de. Pobres no ter, ricos no ser: trabalho voluntário e motivação na Pastoral da Criança. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 11, p. 113-134, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1415-65552007000200007>. Acesso em 01 agosto de 2023.

CAVALCANTE, Carlos Eduardo et al. Comportamento Organizacional no Trabalho Voluntário: Motivos, Perfis e Correlações na Pastoral da Criança. *Estudos Do CEPE*, 97-132, 2010. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/32600>. Acesso em 10 setembro de 2022.

CAVALCANTE, Carlos Eduardo. **Motivação no trabalho voluntário: expectativas e motivos na Pastoral da Criança**. 2012. 204 f. Tese (Doutorado em Políticas e Gestão Públicas; Gestão Organizacional), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/12075/1/MotivacaoTrabalhoVolunt%a1rio_2012.pdf. Acesso em 30 julho de 2023.

CAVALCANTE, Carlos Eduardo et al. Motivação no trabalho voluntário: delineamento de estudos no Brasil. **Estudos do CEPE**, v. 38, p. 161-182, 2015. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.17058/cepe.v0i0.3719>. Acesso em 30 julho 2023.

CLARY, E. Gil et al. Understanding and assessing the motivations of volunteers: a functional approach. **Journal of personality and social**

psychology, v. 74, n. 6, p. 1516, 1998. Disponível em:

<https://doi.org/10.1037/0022-3514.74.6.1516>. Acesso em 30 julho de 2023

DELICADO, A. Caracterização do voluntariado social em

Portugal. **Intervenção Social**, Lisboa, n. 25/26, p. 127-140, 2014. Disponível em: <http://revistas.lis.ulusiada.pt/index.php/is/article/view/1043>. Acesso em: 02 agosto 2023.

ERASMUS, Bernadene; MOREY, Peter John. Faith-based volunteer motivation: Exploring the applicability of the volunteer functions inventory to the motivations and satisfaction levels of volunteers in an Australian faith-based organization. **Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations**, v. 27, p. 1343-1360, 2016.

Disponível em: <https://doi.org/doi:10.1007/s11266-016-9717-0>. Acesso em 01 agosto de 2023.

FALEIROS, Fabiana et al. Use of virtual questionnaire and dissemination as a data collection strategy in scientific studies. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 25, p. e3880014, 2016. Disponível em:

<http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072016003880014>. Acesso em 01 agosto de 2023.

FEITOSA, Camila de Souza Padilha. Gestão de voluntários em organizações sem fins lucrativos: uma abordagem multinível da liderança. Universidade Federal Rural de Pernambuco Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação [Internet]. [cited 2023 Aug 8]. Available from: <http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/bitstream/tede2/8688/2/Camilla%20de%20Souza%20Padilha%20Feitosa.pdf>.

FERNANDES, Antoniel Silva; MOREIRA, Alecir Antonio Maciel. A pluviometria do quadrilátero ferrífero em Minas gerais. **Revista Brasileira de Climatologia**, v. 31, p. 753-775, 2022. Disponível em:

<https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/rbclima/article/view/16218>. Acesso em 01 agosto de 2023.

FERREIRA, Cátia Patrícia Silva. Motivações do universitário voluntário: relação com o bem-estar psicológico, qualidade de vida e personalidade. 2013, 52f. Dissertação de (Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde), Universidade de Aveiro, 2013. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/18436506.pdf>. Acesso em 01 agosto de 2023.

FERREIRA, Marisa; PROENÇA, Teresa; PROENÇA, João F. As motivações no trabalho voluntário. **Revista portuguesa e brasileira de gestão**, v. 7, n. 3, p. 43-53, 2008. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/3885/388539113005.pdf>. Acesso em 01 agosto de 2023.

FINKELSTIEN, Marcia A. Intrinsic vs. extrinsic motivational orientations and the volunteer process. **Personality and individual differences**, v. 46, n. 5-6, p. 653-658, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.01.010>. Acesso em 30 julho de 2023.

FURQUIM, Maria Gláucia Dourado et al. Aspectos motivacionais na realização de atividades de voluntariado em instituição religiosa no município de Iporá (GO). **Entrepreneurship**, v. 3, n. 1, p. 9-18, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.6008/CBPC2595-4318.2019.001.0002>. Acesso em 01 setembro de 2022.

GASKIN, Katharine; DAVIS, J. A new civic Europe: the extent and nature of volunteering in Europe. **The volunteer centre, London**, 1995. Disponível em: <https://www.scie-socialcareonline.org.uk/a-new-civic-europe-a-study-of-the-extent-and-role-of-volunteering/r/a11G00000017vTqIAI>. Acesso em 01 agosto de 2023.

GONÇALVES, Tandara Dias. Fatores comportamentais dos voluntários nas organizações da sociedade civil à luz da sociologia pragmática. 2016, 125f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento), Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Ijuí, RS, 2016.

<http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/4326>.

Acesso 01 setembro de 2022.

GÜNTERT, Stefan T.; WEHNER, Theo; MIEG, Harald A. Volunteer work from an international perspective. In: **Organizational, Motivational, and Cultural Contexts of Volunteering: The European View**. Cham: Springer International Publishing, 2022. p. 45-59. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-92817-9_5. Acesso em 01 agosto de 2023.

HODGKINSON, Virginia Ann; WEITZMAN, Murray S. **Giving and Volunteering in the United States: Findings from a National Survey**. Washington, DC: Independent Sector, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.3886/ICPSR35584.v1>. Acesso em 30 julho de 2023.

HYDE, Melissa K.; KNOWLES, Simon R. What predicts Australian university students' intentions to volunteer their time for community service?. **Australian Journal of Psychology**, v. 65, n. 3, p. 135-145, 2013. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1111/ajpy.12014>. Acesso em 30 setembro de 2022.

JOHNSON, Monica Kirkpatrick et al. Volunteerism in adolescence: A process perspective. **Journal of research on adolescence**, v. 8, n. 3, p. 309-332, 1998. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327795jra0803_2. Acesso em 01 agosto de 2023.

KELLERHALS, Jean. **Les associations dans l'enjeu démocratique: étude sur la participation aux groupements organisés**. Lausanne: Payot, 1974.

NAHKUR, Oliver et al. The engagement of informal volunteers in disaster management in Europe. **International Journal of Disaster Risk Reduction**, v. 83, p. 103413, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2022.103413>. Acesso em 30 julho de 2023.

NOGUEIRA-MARTINS, Maria Cezira Fantini; BERSUSA, Ana Aparecida Sanches; SIQUEIRA, Siomara Roberta. Humanização e voluntariado: estudo qualitativo em hospitais públicos. **Revista de Saúde Pública**, v. 44, p. 942-949, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102010005000032>. Acesso em 01 agosto de 2023.

PAIVA, Leonardo Bonventi Nunes. Perfis motivacionais e gestão de pessoas no voluntariado. **Revista Estrategias para el Cumplimiento de la Misión**, v. 18, n. 1-2, p. 29-55, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.17162/recm.v18i1-2.1159>. Acesso em 01 agosto de 2023.

PESQUISA VOLUNTARIADO NO BRASIL, 2021.
www.pesquisavoluntariado.org.br. Acessado em 01/10/2023.

PROUTEAU, Lionel; WOLFF, François-Charles. On the relational motive for volunteer work. **Journal of Economic Psychology**, v. 29, n. 3, p. 314-335, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.08.001>. Acesso em 01 agosto de 2023.

PROUTEAU, Lionel. Les chemins du bénévolat. **FUTURIBLES-PARIS-**, p. 45-60, 1997. Disponível em: <https://www.futuribles.com/les-chemins-du-benevolat/>. Acesso em 02 agosto de 2023.

RAMOS, Romualdo, BRAUCHLI, Rebeca, BAUER, Georg, WEHNER, Theo, HÄMMIG, Oliver. Ocupados, mas socialmente engajados: voluntariado, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e saúde na população trabalhadora. *J Occup Environ Med* 2015 Fev; 57(2):164-72. DOI: 10.1097/JOM.0000000000000327. PMID: 25654517.

ROTARY BRASIL. Disponível em: <<https://rotary4521.org.br/>> Acesso em 10 novembro de 2022.

ROTARY BRASIL. Disponível em:
<<http://www.rotarybrasil.com.br/historiahome.htm>> Acesso em 09 novembro de 2023.

ROTARY BRASIL. Disponível em:

<<http://www.rotarybrasil.com.br/historiahome.htm>> Acesso em 08 agosto de 2022.

ROTARY BRASIL. Disponível em: <<https://rotaryblogpt.org/>> Acesso em 11 novembro de 2023.

SANTOS, Thiago de Sousa; PEREIRA, Raquel da Silva. Governance of Tourism in Campo das Vertentes, MG, Brazil: a path to regional development?. **Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo**, v. 12, p. 83-111, 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.7784/rbtur.v12i2.1415>. Acesso em 02 de abril de 2022.

SELLI, Lucilda; GARRAFA, Volnei; JUNGES, José Roque. Beneficiários do trabalho voluntário: uma leitura a partir da bioética. **Revista de Saúde Pública**, v. 42, p. 1085-1089, 2008. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/S0034-89102008000600015>. Acesso em 01 agosto de 2023.

SILVA, A. S., SILVA, M. C. Acesso à internet, habilidades digitais e desigualdades educacionais no Brasil. *Revista Brasileira de Educação*, 25, e250011, 2020.

SILVA, Lúgia Carolina Oliveira; ARAÚJO, Marley Rosana Melo; BARBOSA, Isabelle Haaiara Andrade. Motivación para el trabajo voluntario: propuesta de un modelo integral. **Avances en psicología latinoamericana**, v. 40, n. 2, p. 1, 2022. Disponível em:

<https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.9429>. Acesso em 02 agosto de 2023.

SILVA, Mariana Larissa dos Santos et al. Motivação para o trabalho voluntário: estudo de caso na Fundação Alice figueira. **Caderno Profissional de Administração da UNIMEP**, v. 9, n. 2, p. 1-24, 2020.

Disponível em:

<https://www.cadtecempa.com.br/ojs/index.php/httpwwwcadtecempa.com.br/ojsindexphp/article/view/238>. Acesso em 30 setembro de 2022.

SNYDER, Mark; OMOTO, Allen M. Volunteerism: Social issues perspectives and social policy implications. **Social issues and policy review**, v. 2, n. 1, p. 1-36, 2008. Disponível em:
<https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1751-2409.2008.00009.x>. acesso em 30 de setembro de 2022.

SOUZA, João Pedro Pereira de. A relevância da Imunidade e da isenção para as organizações do Terceiro Setor no Brasil. **Revista Ciências Sociais Aplicadas**, ed.116, 2022. Disponível em: DOI: 10.5281/Zenodo.7274783. acesso em 01 agosto de 2023.

SOUZA, Luccas Melo de; LAUTERT, Liana; HILLESHEIN, Eunice Fabiani. Qualidade de vida e trabalho voluntário em idosos. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 45, p. 665-671, 2011. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=361033310017>. Acesso em 02 de agosto de 2023.

VIEGAS, Monique Placido; OLIVEIRA, Evlyn Rodrigues; FALCONE, Eliane Mary de Oliveira. Fatores motivacionais, cognitivos, emocionais e os efeitos relacionados ao voluntariado. **Revista Brasileira de Terapias Cognitivas**, v. 15, n. 1, p. 66-74, 2019. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1808-56872019000100010&script=sci_arttext. Acesso em 02 agosto de 2023.

VITORELI, Marinez C. et al. Relação entre trabalhos voluntários e felicidade–estudo de caso em empresas situadas no interior do estado de São Paulo. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 3, p. 14230-14242, 2020. Disponível em:
<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/7933>. Acesso em 02 agosto de 2023.

WILSON, John; MUSICK, Marc. Who cares? Toward an integrated theory of volunteer work. **American sociological review**, p. 694-713, 1997. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/2657355>. Acesso em 02 agosto de 2023.

WILSON, John. Volunteering. **Annual review of sociology**, v. 26, n. 1, p. 215-240, 2000. Disponível em: <https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.soc.26.1.215>. Acesso em 02 agosto de 2023.

WU, Anise MS; TANG, Catherine SK; YAN, Elsie CW. Post-retirement voluntary work and psychological functioning among older Chinese in Hong Kong. **Journal of Cross-Cultural Gerontology**, v. 20, p. 27-45, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10823-005-3796-5>. Acesso 01 agosto de 2023.

¹São Leopoldo Mandic, Mestrando – Departamento de Saúde Coletiva, Campinas, SP, Brasil. Rua Teófilo Otoni, 14 – Centro – Mariana-MG, CEP: 35.420-024 <https://orcid.org/0000-0002-4001-455X>

²Prof Dr São Leopoldo Mandic, Departamento de Saúde Coletiva, Campinas, SP, Brasil. Rua Dr. José Rocha Junqueira, 13, Swift, Campinas-SP, CEP: 13045-755 <https://orcid.org/0000-0001-7742-0255>

³Prof Dr São Leopoldo Mandic, Departamento de Saúde Coletiva, Campinas, SP, Brasil. Rua Dr. José Rocha Junqueira, 13, Swift, Campinas-SP, CEP: 13045-755 <https://orcid.org/0000-0003-0218-9313>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil